

KLAVIATURA HAQIDA NIMALARNI BILASIZ?

Toshloq tuman 1- son kasb-hunar maktabi

Olimova Munisa Erkinjon qizi

Quva tuman kasb-hunar maktabi

Informatika xa axborot texnologiyalar fani o'qituvchisi

Yunusova Gulnoraxon Odilovna

Klaviatura-ma'lumot kirgizish uchun yoki biror bir qurilmani boshqarish uchun mo'ljallangan ma'lum tartibda joylashgan dastak tugma. Odatda, tugmachalar qo'l barmoqlari bilan eziladi. Lekin, sensorli klaviaturalar ham bo'ladi.

Klaviatura (lot. Clavis-kalit) musiqa cholg'u sozlarida ma'lum tartibda joylashgan klavish (richag)lar majmui, klavish mexanizmi (tovush hosil qiluvchi va uni so'ndiruvchi richaglar tizimi)ning asosiy qismlaridan biri. 12-asrdan dastlab organ, so'ngra boshqa klavishli musiqa cholg'ulari qo'llanilgan. Klavesin, figarmoniya, elektroorgan kabi cholg'ularda bir nechta dastaki (manual)lar bo'lishi mumkin. Organda qo'l uchun mo'ljallangan (manual)lardan tashqari nihoyatda past (yo'g'on) tovushlar manbai-oyoq (pedal) ham mavjud; 2) yozuv mashinkasi, kompyuter kabi mexanizmlarda klavishlar majmui. Asosan klaviaturaning ikki turi mavjud: musiqiy va alifbo-sonli.

Xozirgi kunga kelib klaviaturaning spektorli galagramma turlari mavjuddir.

Klaviaturaning ikki turi mavjud bo'lib ular:

1. Windows klaviaturasi (104 ta klavisha mavjud);
2. Standart klaviaturasi (101 ta klavisha mavjud).

Barcha zamonaviy klaviaturalar otasi

1984-yilda IBM va Lexmark kompaniyalari tomonidan yaratilgan Model M klaviaturasi bugungi klaviaturalarning otasi hisoblanadi. Model M sonlar, strelka klavishlari va funkSIONAL klavishlarni alohida bo‘limlarga ajratgan. Bu dizayn hozirda mavjud eng ommabop dizayn hisoblanadi.

Tahrirlash klaviaturalari

Kino va musiqa yozish studiyalari hamda dizaynlash bilan shugʻullanuvchi tashkilotlarda professionallar maxsus klaviaturalardan foydalanadi. Bunday klaviaturalarda maxsus klavishlar mavjud boʻlib, ular foydalanuvchiga qoʻshimcha funksiyalar yaratib beradi. Masalan, Final Cut Pro yoki Adobe Premiere Pro kabi video tahrirlash dasturlari bilan ishlatish uchun alohida klaviaturalar yaratilgan.

Dvorak klaviaturalari

QWERTY klaviaturlariga shubha bilan qaragan ilk shaxs Avgust Dvorak bo'lgan. Dvorak 1936-yilda o'zining klavishlar joylashuvi tartibini patentlagan. Aytishlaricha, Dvorak klaviaturalarida matn terish uchun barmoqlar kamroq harakat qiladi, bu esa matn terish tezligini oshirib, qo'l tolishini kamaytiradi. Ammo bu ta'kidlar haqiqat yoki uydurma ekanligi borasida bahs-munozaralar anchadan buyon davom etib keladi.

Kompyuter-klaviaturalar

Bunday kompyuterlar hozir mavjud emas, ammo 80-yillarda va 90-yillarning boshlarida kompyuter-klaviaturalardan keng foydalanilardi. Bu qurilmalar katta klaviatura ichiga joylangan kompyuter bo'lgan. Kompyuter-klaviaturalarning eng mashhur modellari Commodore 64 va Amiga 500 lar edi. Keyin esa, 90-yillarga kelib, bunday qurilmalar o'rnini shaxsiy kompyuterlar egallay boshladi.

Butun dunyodagi eng tez matn teruvchi odam

Ayni damda, tezkor matn terish bo'yicha rasman jahon rekordchisi (ingliz tilida matn terish bo'yicha) Barbara Blekbern hisoblanadi. Ammo matn terish tezligini o'lchash borasida bahs-munozaralar ancha vaqtdan buyon davom etib keladi, sababi matn terish tezligiga qator omillar, jumladan, matn tili, klavishlar

joylashuvi va klaviaturaning o‘zi ham ta’sir qiladi. Aksariyat tez matn teruvchilar Dvorak klaviaturalaridan foydalanadi.

QWERTY, QWERTY, QWERTY

Insoniyat tarixida jo‘natilgan ilk email xabar matni «qwertyuiop» edi, ya’ni QWERTY klavaturalarining birinchi qatoridagi harflaridan iborat bo‘lgan. Rayn Tomlinson shunchaki elektron pochta xizmatining ishlashini tekshirish uchun sinov maqsadida ushbu xabarni jo‘natgan. 1988-yilda kashf qilingan planetoid (asteroidning bir turi) ga ham (6600) QWERTY deb nom berilgan. Shuningdek, QWERTY sayyoramizda eng ko‘p ishlatiladigan parollardan hamdir. Shuning uchun, bu paroldan foydalanmaslikni maslahat beramiz.

Hammasiga nuqta qo‘yish ham oson emas. Shift + ;

2	1 &	2 é ~	3 " #	4 ' {	5 ([6 -	7 è `	8 _ \	9 ç ^	0 à @	°	+ =	← Backspace
Tab ←→	A	Z	E €	R	T	Y	U	I	O	P	¨ ^	£ \$ ¤	↵ Enter
Caps Lock ↑	Q	S	D	F	G	H	J	K	L	M	% ù	µ *	
Shift ↑	> <	W	X	C	V	B	N	? ,	: ;	/ :	\$!	Shift ↑	
Ctrl	Win Key	Alt							Alt Gr	Win Key	Menu	Ctrl	

Fransuz klaviaturalarida nuqta (.) qo‘yish uchun Shift tugmasi «+» (plyus) va «;» (nuqtali vergul) klavishlarini bosishingiz kerak bo‘ladi. Bunga sabab nimadalgini bilmaymiz, ammo fransuz tilida gap tugallash qiyin ekanligi ko‘rinib turibdi.

Klaviatura monumenti

QWERTY klaviaturalari asosida yodgorlik ham yaratilgan. «Pamyatnik Klaviature» deb ataluvchi bu yodgorlik Rossiyaning Yekaterinburg shahrida joylashgan. Bu klaviatura klavishlari toshdan ishlangan, tugmalar orasidan esa mayda o‘tib turadi. Mahalliy aholi tilak bildirish uchun klaviatura ustiga chiqib bir klavishdan ikkinchisiga sakraydi. Agar ular yangidan hayot boshlamochi bo‘lsa, CTRL ALT DEL klavishlari ustiga sakraydi.

Eng murakkab klaviaturalar

Sharqiy Osiyo davlatlari klaviaturalari butun dunyodagi eng murakkab klaviaturalardan hisoblanadi. Xitoy, hind, tay yoki yapon klaviaturalarida bitta tugmada 3 yoki 4 ta belgi joylashgan bo‘ladi. Bu belgilardan birini terish uchun yordamchi tugmalardan foydalanish kerak bo‘ladi.

QWERTY klaviaturasi aslida qanday paydo bo‘lgan?

QWERTY klaviaturasi shu qadar odatiy narsaki, bu haqida o'ylab ham ko'rmaganmiz. Agar undagi harflar joylashuviga diqqat bilan nazar solsak, u har qanday mantiqdan uzoq ekanini anglaymiz. Biroq uning o'rniga boshqasini ham tasavvur eta olmaymiz.

Harflar tasodifiy tarzda joylashganga o'xshaydi. Odatga ko'ra, bu ilk texnologiyalarning yetishmasligi bilan izohlanadi. Aytishlaricha, yozuv mashinalari endigina qo'llanila boshlangach, klaviaturadagi harflarni bir-biridan uzoqroq joylashtirish kerak bo'lgan. Axir mashinkada teruvchi qiz boshqa harflarni ham bosib yuborishi mumkin edi-da! Bir qarashda hozirgi ko'rinish mantiqiy bo'lib tuyuladi. Biroq «E» va «R» harflar birikmasi ingliz tilida ko'p tarqalganlik bo'yicha to'rtinchi o'rinda. Shuning uchun yoki tarix noto'g'ri, yoki klaviaturani yaratgan kishi bu haqida o'ylamagan va katta xatoga yo'l qo'ygan.

Xullas, QWERTY klaviaturasini kim ishlab chiqqan? Bu Kristofer Latam Shoulz kishi edi. 1860 yillarda u kashfiyotchi, harf teruvchi va jurnalist bo'lgan. Shuning uchun alfavit qanday tuzilganini yaxshi bilishi mumkin bo'lgan odamlardan biri edi. Biroq yozuv mashinkalarining ko'pchiligida harflar unga qadar alfavit ketma-ketligida bo'lgan. Shoulz Remington kompaniyasi bilan shartnoma imzolaganida o'zining QWERTY-klaviaturasini ham patentlagan. Bu

voqea 1878 yilda sodir bo'ldi. 1890 yillarga kelib, bu klaviatura o'zini ijobiy jihatdan namoyish etdi va boshqa klaviaturalar orasida eng mashhuriga aylandi. Uni barcha asosiy ishlab chiqaruvchilar o'zlashtirishdi.

Biroq nima uchun?

Aql bovar qilmas nazariya shundan iboratki, QWERTY mashhurligiga ishlab chiqaruvchilarning matn terish kurslaridan daromad topish istagi sabab bo'ldi. Yana bir nazariya borki, unga ko'ra QWERTY klaviaturasi Morze alifbosi sabab tanildi. Tasavvur qilib ko'ring-a, 1890 yil. Siz simlar orqali taralayotgan Morze alifbosi kodini eshityapsiz. Ishingiz eshitganlaringizni telegramma shaklida yozishdan iborat. Biroq simning narigi tomonidagi odamdan ortda qolmasligingiz kerak. Axir sizda to'xtash yoki orqaga aylantirish tugmasi yo'q. Boshidagi ayrim nuqtalar ketma-ketligi va tire bir xil. Masalan, kodning oxiriga qadar «Z» ni «S» dan ajrata olmaysiz. Biroq o'sha vaqtgacha simning narigi tomonidagi odam keyingi harfga o'tib ketadi. Siz esa tez ishlashingiz kerak. Shunday qilib, «Z» va «S» klaviaturada yonma-yon joylashdi.

Eng qiziqarli jihat, Shoulzning o'zi QWERTY klaviaturasi muvaffaqiyatiga ishonmaganligida bo'lsa kerak. Vafotidan oldin uning fikricha, QWERTY ga qaraganda muvaffaqiyatliroq bo'lgan bir necha boshqa klaviaturalarni patentlagan. Uning vafotidan keyin ro'yxatga olingan patentlardan birida klaviaturaning yuqori chap qatori XPMCHR harflaridan iborat bo'lgan.

QWERTY ning raqobatchilari ko'p bo'lgani ham hayratlanarli emas. Biroq ulardan hech biri bizga ma'lum klaviaturadan o'zib ketolmadi.

Biroq mazkur muddat davomida u biroz o'zgardi. Shoulzning yozuv mashinasida nafaqat Shift tugmasi, balki yuqori va quyi registr klavishlar ham bo'lmagan. Ular faqat bosh va kichik harflarni almashtirish hamda tinish belgilariga o'tishga yordam bergan. Ayrim klaviatura ishlab chiqaruvchilari patentni buzmaslik uchun chizmaga biroz o'zgartirish kiritishgan.

Xulosa qilib aytganda, hozirgi kundagi klaviaturalar bizning ishimizni yengil qilib, kompyuterda yoki telefonlarda osonlik bilan matn terishimiz uchun xizmat qilib kelmoqda.

